

МАҲАЛЛИЙ ХОМ-АШЁ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ИЧИМЛИКЛАР ТАЙЁРЛАШДА ФОЙДАЛАНИШ

Зарипов Г.Т. - БухДУ, Техника фан номзоди, доцент

З.З.Раззоқов- БухДУ, 1 босқич магистри

Аннотация: Ушбу мақолада озиқ-овқат саноати иккиламчи чиқинди хом-ашёларини қайта ишлаш, улар асосида янги турдаги маҳсулотлар олиш, мева-сабзавот чиқиндиларидан хом-ашё сифатида самарали фойдаланиш, шарбатларни вакуумда қуюқлаштириш, компонентлардан алкохолсиз ичимликлар тайёрлаш орқали иқтисодий муаммоларни ҳал этишга қаратилган.

Калит сўзлар: Газакли консервалар, целлюлозали, пектиназа, целовиридин, ферментлар, β -глюкозидаза, замбуруғлар, бижғиш, микроэлементлар, пектин, мева-сабзавот, шарбатлар, клетчатка, қурук моддалар, кислоталар, витамин, тулф, вакуум.

Республика қишлоқ хўжалигида етиштириладиган маҳаллий ўсимлик маҳсулотлари, яъни сабзи, қовоқ, ширинмия, мевали дарахтлар елими, ёнғоқ пўчоғи ва шунга ўхшаш иккиламчи ашёлар заҳиралари асосида чанқоқбосди ичимликлар учун ноанъанавий композициялар тайёрлаш ҳамда улардан самарали фойдаланган ҳолда алкохолсиз ичимликлар ишлаб чиқариш технологияларини жорий этиш, тайёрланаётган маҳсулотларнинг физик-кимёвий, биокимёвий кўрсаткичларини, озиқавийлик қиймати ва хавфсизлигини ўрганиш, таҳлил қилиш масалаларига бағишланган.

Ўлкамизда мавжуд маҳаллий мева ва сабзавот шарбатларидан биологик фаол моддаларга бой бўлган ноанъанавий композицияларни қўшиб, турли хил алкохолсиз ичимликлар ишлаб чиқариш технологияларини жорий этиш масаласи бугунги куннинг долзарб муаммосидир.

Ўзбекистон иқтисодиёти ва саноати олдида иккиламчи хом ашёларни қайта ишлаш, улар асосида ҳозирги кунда танқис бўлган, импорт ўрнини боса

оладиган янги турдаги маҳсулотлар олиш ва шу асосда мева ва сабзавот чиқиндилардан хом ашё сифатида самарали ва унумли фойдаланиш орқали муҳит экологиясини яхшилаш, иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга эришилади.

Мева ва сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш саноатининг хом ашё захирасини етарли даражада кенгайтириш ва маҳсулот таннархини сезиларли даражада пасайтиришни таъминлайди. Мева ва сабзавотларни қайта ишлаганда иккиламчи маҳсулотлар ҳажми хом ашёга нисбатан 20-22%ни ташкил этади.

Бу эса 800 минг тоннадан ортиқроқ қўшимча хом ашёдир. Помидорларни қайта ишлаганда 20 дан 40 фоизгача эти, шу жумладан, 1,2% уруғ ҳосил бўлади. Кўк нўхотни қайта ишлаганда 80% гача, картошкани қайта ишлаганда 30-40%, олмадан шарбат олганда 28-35%, газакли консервалар тайерлаганда 12% иккиламчи чиқинди хом-ашёлари ҳосил бўлади. Асосий маҳсулотлар чиқимини ошириш мақсадида целлюлозали ёки пектиназали фермент препаратларидан фойдаланилади.

Олма шарбати олиш учун қайта ишланган олманинг тахминан 80%-и чорва озукаси сифатида ишлатилиб, фақатгина 20% қуритилади ва кейинчалик пектин олиш учун қўлланилади. Лекин шуни ҳам эътироф этиш лозимки, консерва саноати корхоналарида қолдиқсиз ва ҳатто кам қолдиқли технологияларни жорий қилишга кам эътибор берилган. Бу корхоналарда ўсимлик хом ашёларининг мақсадга мувофиқ равишда қайта ишлаб корхонанинг иккиламчи маҳсулотларини кўпайтириш йўллари ишлаб чиқилган.

Пектинга бой озиқ-овқат саноати консерваларини ишлаб чиқариш асосида бу модданинг шакар, органик кислоталар ва металллар ионлари иштирокида гель ҳосил қилиши етарли ҳисобланади. Профилактика мақсадида истеъмол қилинадиган пектинга бой тайёр мева-сабзавотли (сабзавотлар билан кесиб тайёрланган қалампир, баклажон ва қовоқча

икралари ва шунга ўхшаш) ва консерва маҳсулотлари: мевали ва сабзавотли компотлар, шарбатлар, киселлар, мармелад, желелар таркибида бу моддадан 2,3 - 4% бўлади. Бундан ташқари пектин профилактик озиқ-овқат маҳсулоти сифатида ичимликлар тайёрлашда ҳам ишлатилади.

Барча хорижий мамлакатларда озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда озиқ-овқат қўшимчаларидан самарали ва унумли фойдаланиш амалда кенг йўлга қўйилган. Улар озиқ-овқат маҳсулотларининг биологик ва озучавий қийматини ошириш ҳамда юқори таъм ва хушбўйлигини таъминлаш мақсадида қўлланилади. Бундан ташқари озиқ-овқат маҳсулотининг юқори таъмлигини таъминлаб туриш, уларнинг даволаш профилактика қилиш хусусиятларини ошириш ҳам мақсад қилиб қўйилади.

1. Саноатда қатор цитолитик фермент препаратлари ишлаб чиқарилган. Бу қаторда целовиридин ва целлюлоза-100 ферментлари ҳам бор. Целовиридин юқори целлюлозали фаолликка эга бўлиб, амалда пектиназадан холидир. Целлюлоза-100 да ҳар иккала ферментатив фаоллик мавжуд бўлиб, пектолитик комплекснинг таркиби пектофосфедин билан бир хилдир, чунки целлюлотик целловиридин Целлюлоза-100 препарати пектофосферин ва целовиридин ҳосил қилувчи микроорганизмларни бирга ўстириш натижасида биосинтез қилинади. Ҳосил бўлган ферментлар сифатида β -1,3 – ва β -1,3-1,4 глюконаза, β -глюкозидаза, ксиланаза, хитиназаларни кўрсатиш мумкин .

Муҳит ҳароратини ошириб ачитқи замбуруғларининг солиштирма ўсиш тезлигини ошириш мумкин ва бу катталиқ 36°C да максимумга етади, аммо энг тез ўсиш 30°C да содир бўлади. Ишлаб чиқариш шароитида ачитқи замбуруғларининг ошиши 30°C ни ташкил этсада, ҳароратнинг 36°C гача ошиши замбуруғлар биомассасининг кўпайишига таъсир кўрсатмаганлигини аниқлаган. Ачитқи замбуруғларининг генерация бўлиш давомати 12-14 соатни ташкил этсада, шарбатнинг бижғиши, бижғиш усулига қараб 48-52 соат давом этган. К-81 ачитқи замбуруғи ишлатганда шарбатни совутиш учун сув сарфи камайган ва спирт ҳосил бўлиши 0,10% га ошган. Айнан шу муаммони

ҳал қилиш устида хориж олимлари ҳам бугунки кунда кенг миқёсдаги илмий изланишлар олиб боришмоқда.

Инсон организмидан оғир металллар ва радионуклеотидларни олиб чиқиш мақсадида ҳозирги даврга қадар ишлатилиб келинган кимёвий препаратлар етарлича самара бермай улар организмдаги микроэлементларни камайтириб келган.

Биологик фаол моддаларга бой табиий озиқ-овқат маҳсулотларидан фойдаланиш катта самара беради. Таркибида профилактик мақсадда пектин моддаси бўлган олма концентратидан фойдаланиб «Пектинли ичимлик» технологияси яратилган.

АҚШ олими Годд Паул 40-60°C ҳароратда сув билан экстракция қилиш ва аралашмани 100-50 килогерц ультратовуш ёрдамида тебратиш йўли билан қуритилган ўсимлик маҳсулотларидан фойдали компонентларни тезда ажратиб олиш усулини яратган.

Бу усул юқори даражада тозаланган, шаффоф, таъм-хушбўйлик берувчи маҳсулотларни йўқотмасдан, ёқимсиз аччиқ ва оғизни буриштирувчи моддалари бўлмаган экстрактлар олишни таъминлайди. Ультратовуш таъсирида экстракт бир йўла стерилизация қилинади.

Д.С.Джарулдаев ва М.С.Аминовлар тут мевасида қуйидаги моддалар мавжудлигини аниқлаганлар (% ҳисобида): куруқ моддалар–20-30; қандлар (глюкоза, фруктоза, сахароза)–15-25; органик кислоталар–2,2,4; глюкозидлар – 0,5 – 0,7; олма кислотаси – 0,5-).65 ҳамда витамин С, каротин, В гуруҳи.

Тут мевасида алланин, валин, глицин, лейцин, глютамин кислотаси ва бошқа аминокислоталар мавжуд. Оқ тутнинг баргида (%да) қандли моддалардан 1,5; протеин–32; ошловчи моддалар –2,0– 2,5; С витамини - 50-55мг.% ва бошқа биологик фаол моддалар топилган.

Тут меваси овқат ҳазм қилувчи модда сифатида кенг қўлланилади.

Бир ярим йилдан ортиқроқ муддат давомида маданийлашган “Стевия” ўсимлиги Парагвай ва Жанубий Африканинг бошқа мамлакатларида ўстириб

келинган. 1986 йилдан бошлаб стевия Украина ва Қримга олиб келинди. 1987 йилда агротехниклар бу ўсимликнинг ниҳолларини Ўзбекистонга ва 1991 йилдан бошлаб Россияга олиб келдилар. Стевия барглари шакарга нисбатан 300 мартаба ширин. Стевия барглари ширин дитерпенли гликозидлардан ташқари, унинг таркибига инсонга соғлиқ ва юқори даражада профилактик шифобахшлик бағишловчи қуйидаги моддалар мавжуд: флавоноидлар, сувда эрувчи хлорофилл ва ксентофиллар, оксикорич кислоталар (кофей, хлороген ва бошқалар), нейтрал сувда эрувчи олигосахаридлар, эркин аминокислоталар, минерал бирикмалар.

Ўз навбатида 17 та аминокислота, витаминлардан Д, Е, К, Р, А, С, сапонин, протеин, клетчатка, ошловчи моддалар микроэлементлар, 53 та ҳидловчи моддалардан ташкил этилган эфир мойлари ва жуда кўп бошқа моддалардан иборат.

Ганц Рудолф Эденгар томонидан мева ва сабзавотлар витаминлари, флавоноидлари ва фенол кислоталарининг қуйи зичликка эга бўлган липопротеинларининг оксидланишига антиоксидантлик таъсир самараси ўрганилган. Шарбатда мавжуд бўлган флавоноллар, антоцианлар ва айрим фенол кислоталар фаол компонентлар бўлиб хизмат қилиши ҳамда флавоноллардан эпигаллокатехин ва эпигаллокатехин - 3 инсон липопротеинининг оксидланиши жараёнига ингибиторли таъсир кўрсатувчи фаол моддалар қаторига кириши аниқланган.

Ўзбекистонда озиқ-овқат саноати ҳар йили ўртача 15 минг тонна узумни ва 29 минг тонна тарвузни шарбат олиш учун қайта ишлайди. Бу саноатнинг иккиламчи маҳсулотларидан узум тулфи (выжимка) 13-17%-ни, тарвуз уруғи эса 28%-ни ташкил этади. Самарқанд консерва заводида узум тулфи (выжимка)дан сувда эрувчи компонентларни (сув-тулф мутаносиблиги 1:15) 45-50°C да 40-45 дақиқа аралаштириш йўли билан ажратиб олинган.

Сўнгра шарбатга бентонит ва желатин билан ишлов берган ва филтрлаган. Шарбатни вакумда қуруқ моддалари 52%га етгунча

куюқлаштирган. Тарвуз мағзини яхшилаб эзган, шарбатини докадан ўтказиб, куруқ моддалар 52% бўлгунча вакумда куюқлаштирган. Бу икки компонентдан алкогольсиз ичимлик тайёрланган.

Ҳар бир соҳа тадқиқотчилари ва мутахассислари томонидан мавжуд муаммолар ечими билан боғлиқ ҳолда олиб борилган тадқиқотлар ва маълум мақсадлар асосида яратилади. Унинг тадбиқ этилиши эса яратувчининг маҳоратига боғлиқ. Биринчидан тақлиф этилган технология истеъмолчи учун тушунарли бўлиши ҳамда яратиладиган маҳсулот эса эътиборни тортувчи ва замон талаблари даражасига эҳтиёжини қондира олиши керак.

Адабиётлар:

1. Zaripov G. T., Nazarova S. M. The USE of local vegetables raw materials in the production of the soft drinks //The American journal of applied sciences. АКШ. – 2020. – Т. 2. – №. 10.
2. Nazarova S. M., Zaripov G. T., Mamurova M. O. Physico-Mechanical Properties Of Irrigated Meadow Soils Of The Bukhara Region (On The Example Of The Zhandar District) //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 22-27.
3. Nazarova S. M., Zaripov G. T. General physical properties of irrigated grass soils of bukhara oasis and ways to improve them //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 4. – №. 3. – С. 66-69.
4. Zaripov G. T., Beshimov Y. S., Normurodov B. R. Effect of concentration of alkaline solutions in production of paper semi-finished products from local raw materials //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 45-49.
5. Zaripov G. T., Beshimov Y. S., Normurodov B. R. Effect of concentration of alkaline solutions in production of paper semi-finished products from local raw materials //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 45-49.

6. Зарипов Г.Т., Саломов Х. Т., Мажидов К. Х. Безалкогольный напиток, богатый биологически активными веществами //Пиво и напитки. 2005. – №. 3.
7. Зарипов Г.Т., Саломов Х. Т., Мажидов К. Х. Безалкогольный напиток, богатый биологически активными веществами //Пиво и напитки.2005. – №. 3.
8. Зарипов Г. Т. и др. Изменение качества риса-зерна при послеуборочном дозревании //Хранение и переработка сельхоз сырья. – 2003. – №. 11. – С. 68-69.
9. Зарипов Г. Т. и др. Кулинарные достоинства некоторых сортов риса, выращиваемых в Республике Узбекистан //Хранение и переработка сельхоз сырья. – 2003. – №. 10. – С. 64-65.
10. Nazarova S. M., Zaripov G. T., Mamurova M. O. Physico-Mechanical Properties Of Irrigated Meadow Soils Of The Bukhara Region (On The Example Of The Zhandar District) //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 22-27.